

Београд:

27 MAY 2024

Наш знак:

02/1907/11

POTVRDA

Ovim se potvrđuje da je kandidat Dr Đorđe Stojić bio vodeći istraživač na sledećem naučnom radu, realizovanom u okviru međunarodne saradnje:

- Stojić D, Ninković P, Lukić M, Tarczewski T. Modified multifrequency resonant current controller. *Int Trans Electr Energ Syst.* 2021; 31:e12755, doi: 10.1002/2050-7038.12755

Rad kategorije M22 je objavljen u okviru međunarodne saradnje u kojoj je učestvovao kolega Tomasz Tarczewski čija je afilijacija:

Tomasz Tarczewski, PhD

Department of Automatics and Measurement Systems
Nicolaus Copernicus University,
Toruń, Poland

Elektrotehnički institut Nikola Tesla
Direktor Centra za Automatiku i Regulaciju

Zoran Ćirić, dipl.ing.el.

